

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA PEDOGOGIK TA’SIR KO‘RSATISH USULLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Ergashev Bahromjon Botiraliyevich

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Ebahromjon679@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik ta’sir ko‘rsatish usullaridan samarali foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda pedagogik ta’sir ko‘rsatish tushunchasining mazmuni, uning turlari va o‘quv-tarbiya jarayonidagi o‘rni yoritiladi. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ta’sir ko‘rsatish usullaridan oqilona foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari aniqlanadi. Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va reflektiv yondashuv asosida talabalarida muloqot madaniyati, motivatsiyani oshirish, ijobiy psixologik muhitni shakllantirish hamda tarbiyaviy ta’sir samaradorligini ta’minlash masalalariga alohida e’tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiyalar, pedagogik ta’sir, kasbiy component, ta’lim-tarbiya, amaliy ko‘nikma, pedagogik mahurat, metodika.

DEVELOPING FUTURE TEACHERS’ SKILLS IN EFFECTIVELY APPLYING METHODS OF PEDAGOGICAL INFLUENCE

Abstract: This article provides a scientific-theoretical and practical analysis of the issues related to developing future teachers’ skills in effectively applying methods of pedagogical influence. The study elucidates the concept of pedagogical influence, its types, and its role in the educational and upbringing process. Furthermore, it identifies the pedagogical conditions for the rational use of influence methods in the professional competence development of future teachers. The article pays special attention to the use of modern pedagogical technologies, interactive methods, and reflective approaches to foster students’ communication culture, enhance motivation, create a positive psychological environment, and ensure the effectiveness of educational influence.

Keywords: pedagogical technologies, pedagogical influence, professional competence, education and upbringing, practical skill, pedagogical mastery, methodology.

Bugungi ta'lim jarayonida o'qituvchining pedagogik ta'siri faqat bilim berish bilangina cheklanmay, balki o'quvchining shaxsiy rivoji, ijtimoiylashuvi, mustaqil fikrlashi va o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu bois bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik ta'sir ko'rsatish usullaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish zamonaviy pedagogikaning muhim vazifalaridan biridir.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, xususan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi, pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini oshirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilaydi. Bu esa pedagogik ta'sir usullarini ongli, maqsadli va samarali qo'llay oladigan o'qituvchilarni tayyorlashni talab etadi.

Pedagogik ta'sir ko'rsatish - bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi muloqot va ta'lim-tarbiya jarayonini maqsadli, samarali hamda ijobiy tarzda tashkil etish jarayonidir. Bu jarayonda pedagogik usullar va strategiyalar orqali o'quvchilarning individual xususiyatlari, bilimni qabul qilish qobiliyatlari, ijodiy fikrlash va mustaqil faoliyat ko'nikmalari shakllantiriladi. Dissertatsiyada bo'lajak o'qituvchilarda ushbu usullardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy yo'nalishlari tadqiq etiladi. Bu mavzu ta'lim samaradorligini oshirish, innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish va o'qituvchi kasbiy mahoratini mustahkamlash bilan uzviy bog'liqdir. Nazariy asoslar o'rganilib, pedagogik ta'sir ko'rsatish metodlari, didaktik strategiyalar va o'qituvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi.

Yurtimiz olimlari tomonidan pedagogik mahorat va ko'nikmalari yuzasidan ko'plab ilmiy ishlar, ushbu mavzu asosida ilmiy maqolalar chop etilgan. Shuningdek, Xolbo'tayeva Dilfuza tomonidan yaratilgan "Pedagogik mahorat" o'quv qo'llanmasi ham o'qituvchilar va bo'lajak pedagoglar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu qo'llanmada pedagogik mahorat xususida quyidagicha fikrlari bayon etiladi. Pedagogik mahorat - bu pedagogik jarayonni aniq tashkil qilish, boshqarish, kutilayotgan natijalarni oldindan loyihalash va uni ro'yobga chiqarish texnologiyasi, shuningdek, pedagogik jarayonda vujudga kelishi mumkin bo'lgan nizoli vaziyatlarni oldindan ko'ra bilish va ularni bartaraf etish uchun tayyor bo'lish metodikasidir. O'quv qo'llanmaning ikkinchi bobida mana shu masalalar to'g'risida so'z yuritilib, pedagogning o'quv-tarbiya jarayonidagi mahorati, ijodkorligi, tamoyilliligi, o'z

hissiyotlarini tartibga solish yo‘llari haqida so‘z yuritiladi[1]. Pedagogikaning paydo bo‘lishi tarixiy bosqichlar yunon olimlarining ishlarida ko‘rinib, pedagogik mahurat maktablari yaratila boshlagan. Mamlakatimizda ham bu o‘rta asrlar renesans davrida olimlarning ulkan hissa qo‘shishganliklarini ular qoldirgan manbalardan anglash mumkin.

Burxoniddin Zarnudjiy (1150-y.) “O‘quvchiga ta‘lim yo‘lida qo‘llanma” asarida bilimlarni tez va puxta o‘zlashtirish usullarini ishlab chiqdi, uningcha: “O‘rgatuvchilar hammasiga barcha fanlar orasidan eng muhimlarini tanlash vazifasi turadi,... bilimlarga bo‘lgan qiziqish shuni talab etadiki, u o‘qituvchiga va o‘rganayotgan faniga kitobiga nisbatan to‘la qanoatli bo‘lsa, toki muvaffaqiyatsizligini o‘zidan yiroqlashtirish, bilimning maxsus bo‘limiga nisbatan ham shunday ish tutmoq kerak”. Bilimlarni chuqur o‘zlashtirishning olti sharti mavjud:

- aql-farosat;
- kuchli istak;
- chidam;
- oziq-ovqat;
- o‘qituvchi ta‘limi va bilim olishi uchun yetarli vaqt;

mashg‘ulotlar davomida o‘quvchilar muallimdan “bir o‘q-yoy” masofada o‘tirishsin, shunda o‘quvchining o‘z o‘qituvchisiga hurmati namoyon bo‘ladi. O‘qib o‘rganish uchun eng yaxshi vaqt - yoshlik davri, erta tong va qosh qoraygan payt. Bilim oluvchi ana shu vaqtni samarali tashkil etishga odatlantirilsin, bordi-yu unga bir fan zerikarli bo‘lsa, boshqasi bilan mashg‘ul bo‘lsin.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik mahorati va dars o‘tish ko‘nikmalariga ta‘sir etuvchi omillar to‘qqiz asr muqaddam Burxoniddin Zarnudjiy tomonidan ilgari surgan tavsiyalari hali hanuz samarali usullardan hisoblanadi.

Har bir insonda u yoki bu kasbga qobiliyat mavjud bo‘ladi. Ba‘zi taniqli ruhshunoslarning fikricha, (F.Gonobolin, N.Kuzmina) pedagoglik kasbi uchun quyidagi 6 xil qobiliyatlar muhim hisoblanadi:

- ✓ o‘rtaga tusha bilish;
- ✓ tashkilotchilik;
- ✓ o‘zini idora eta bilish;
- ✓ mo‘ljal chamalay bilish;
- ✓ kuchlilik, zehnlilik;
- ✓ faoliyatga ijodiy tomondan yondashish[2].

Bularning barchasi tarbiyaviy maqsad mavjud bo'lgan insonparvarlik nuqtai nazardan turib yondashilgan taqdirdagina pedagogik qobiliyat tarkibiga kirishi mumkin. Bo'lajak o'qituvchilardan yuqorida qayd qilingan pedagogik qobiliyat talab etiladi va pedagogik mahurat shakllanadi.

O'quvchiga psixologik ta'sir etishni boshlash yoki o'z-o'ziga ta'sirning samarador kechishi uchun avvalom bor jismonan va ruhan bo'shashish – ya'ni relaksatsiya holatiga – butunlay osoyishtalik holatiga tushishni o'rgatish kerak. Relaksatsiya asosan sinfda yuz bergan murakkab pedagogik vaziyatlarda, pedagogik qarovsiz, tarbiyasi og'ir, infantal va psixopasimon xarakterli bolalar bilan ishlashga to'g'ri kelganda qo'llash yuqori samara beradi. Chunki, bu bolalarning ko'pchilig betoqat, tinimsiz, urushqoq, bezori bo'lib ularga tinchlanish, osoyishtalik ijobiy ta'sir etadi. Ammo, shu narsani unutmaslik kerakki, o'quvchilar bilan psixotrening va autotrening mashqlarini o'tkazish uchun o'qituvchi shu metodlarni yaxshi egallagan bo'lishi kerak. Shu sinfda aynan shu metodlarini qo'llash mumkinligi haqida psixolog va bolalar shifokoridan rasmiy ruxsat olishi zarur, negaki, bosh miyasi jarohat olgan yoki tutqanoqli o'quvchilar bunday mashqlar o'tkazish jarayonida o'zlarini yomon sezadilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. D.U.Xolbo'tayeva. Pedagogik mahorat. – Toshkent: “Science and Innovation”, 2024. – 244 b.
2. B.Raximov., N.N.Narziyeva. Pedagogik mahorat. Darslik. Guliston: “SamDCHTI” nashriyoti. 154 bet.
3. Zununnov A. Pedagogika tarixi. - Toshkent, “FAN”, 2010
4. Movlonova R. va boshq. Pedagogika nazariyasi va tarixi.- T.: ”Fan va texnologiya”, 2010
5. Rashidov A. Milliy an'analar tarbiya manbai. Xalq ta'limi jurnali. 1992 y. 1-son.
6. Xoshimov K., Ochilov S. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. – T., O'qituvchi, 2010